

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 443 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	

НА ПУТИ К ПРОМЫШЛЕННОМУ РОСТУ: ОПЫТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Матлюбов Хуршид Жамшидович

Начальник договорного отдела ООО «Технопарк»

Э-почта: xurshid.matlyubov@texnopark.uz

Аннотация: В условиях глобальной трансформации мировой экономики промышленный рост становится ключевым элементом устойчивого развития для развивающихся стран. В настоящей статье представлен комплексный анализ промышленной политики и динамики экономического роста в ряде развивающихся стран, включая Индию, Бангладеш, Филиппины, Турцию и Узбекистан. Особое внимание уделяется вопросам экспортной дисциплины, институциональной поддержки и роли человеческого капитала в индустриализации. Используются данные Всемирного банка, UNIDO и других авторитетных источников, а также проведен кейс-анализ на примере Узбекистана. Выявлены как успешные, так и проблемные модели индустриального развития. Обоснована необходимость гибкой и устойчивой промышленной политики, особенно в условиях постпандемической экономики и геополитической нестабильности. Представленные результаты могут быть полезны при разработке национальных стратегий промышленного роста в странах Центральной Азии и других переходных экономиках.

Ключевые слова: индустриализация, промышленная политика, развивающиеся страны, экспортная дисциплина, устойчивое развитие, производительность труда, экспорт с высокой добавленной стоимостью, экономический рост.

Annotatsiya: Jahon iqtisodiyotining global transformatsiyasi sharoitida sanoat o'sishi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun barqaror rivojlanishning asosiy omiliga aylanmoqda. Ushbu maqolada Hindiston, Bangladesh, Filippin, Turkiya va O'zbekiston kabi bir qator rivojlanayotgan mamlakatlarda sanoat siyosati va iqtisodiy o'sish dinamikasining kompleks tahlili keltirilgan. Eksport intizomi, institutsional qo'llab-quvvatlash hamda inson kapitalining industrializatsiyadagi o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Tahlilda Jahon banki, UNIDO va boshqa nufuzli manbalarning ma'lumotlari, shuningdek, O'zbekiston misolida keys-tahlil asosida yondashuv qo'llangan. Sanoat rivojlanishining muvaffaqiyatli va muammoli modellari aniqlangan, pandemiyadan keyingi iqtisodiyot va geosiyosiy beqarorlik sharoitida moslashuvchan va barqaror sanoat siyosatining zarurligi asoslab berilgan. Keltirilgan natijalar Markaziy Osiyo va boshqa o'tish davridagi iqtisodiyotlar uchun milliy sanoat rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: industrializatsiya, sanoat siyosati, rivojlanayotgan mamlakatlar, eksport intizomi, barqaror rivojlanish, mehnat unumdorligi, yuqori qo'shilgan qiymatli eksport, iqtisodiy o'sish.

Abstract: In the context of the global transformation of the world economy, industrial growth is becoming a key element of sustainable development for developing countries. This article presents a comprehensive analysis of industrial policy and economic growth dynamics in several developing nations, including India, Bangladesh, the Philippines, Turkey and Uzbekistan. Special attention is given to export discipline, institutional support, and the role of human capital in industrialization. The study uses data from the World Bank, UNIDO and other authoritative sources, along with a case analysis based on Uzbekistan. Both successful and problematic models of industrial development are identified, and the need for adaptive and resilient industrial policy is substantiated, particularly in the context of the post-pandemic economy and geopolitical instability. The findings may serve as valuable input for developing national industrial growth strategies in Central Asia and other transitional economies.

Key words: industrialization, industrial policy, developing countries, export discipline, sustainable development, labor productivity, high value-added export, economic growth.

ВВЕДЕНИЕ

Промышленный рост — один из ключевых драйверов экономического развития, особенно для развивающихся стран, стремящихся к устойчивому развитию, сокращению бедности и интеграции в мировую экономику. Изучение опыта других развивающихся государств позволяет выявить успешные модели индустриализации, а также типичные проблемы и ошибки, которых можно избежать.

На фоне изменения мировой структуры торговли и инвестиций промышленное производство становится важным источником экономического суверенитета, технологического прогресса и занятости. Развивающиеся страны стремятся перейти от сырьевой зависимости к созданию добавленной стоимости через развитие перерабатывающей промышленности.

Для Узбекистана, активно интегрирующегося в мировую экономику, стимулирование экспорта приобретает особую значимость. Экспорт играет решающую роль в обеспечении валютных поступлений, создании новых рабочих мест и модернизации производственного сектора. В рамках Стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы увеличение несырьевого экспорта является приоритетом для снижения зависимости от импорта и сырьевого сектора [1].

Успехи таких стран, как Китай, Вьетнам, Индия, Малайзия, Мексика и Бразилия, демонстрируют, что целенаправленные государственные стратегии промышленной политики способны радикально трансформировать экономическую структуру страны. Этот опыт особенно важен для других развивающихся государств, включая Узбекистан, Казахстан и другие страны Центральной Азии.

Организация Объединённых Наций в рамках повестки ЦУР–2030 подчёркивает необходимость индустриализации (Цель №9: индустриализация, инновации и инфраструктура). Промышленное развитие способствует:

- повышению производительности труда;
- созданию новых рабочих мест;
- развитию научно-исследовательской базы и технологий.

Мировая повестка устойчивого развития требует внедрения энергоэффективных и экологически безопасных производств. Развивающиеся страны сталкиваются с вызовом — обеспечить рост промышленности без ущерба для окружающей среды. В этом контексте актуален не только количественный, но и качественный рост промышленного сектора.

Современные экономические потрясения (например, последствия пандемии COVID–19, геополитические конфликты, инфляционное давление и энергетические кризисы) требуют от развивающихся стран выработки гибких и устойчивых промышленных стратегий. Изучение успешных практик других государств даёт основу для формирования адаптивной промышленной политики.

Многие развивающиеся страны сталкиваются с нехваткой промышленных кластеров, дефицитом квалифицированных кадров и слаборазвитой инфраструктурой. Анализ опыта более успешных экономик позволяет:

- выявить ключевые институциональные условия промышленного роста;
- применить эффективные управленческие и финансовые модели;
- учитывать культурно-экономические особенности конкретной страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретической основой исследования послужил комплексный анализ существующих теорий, концепций и подходов к развитию промышленности в развивающихся странах. В условиях глобальных структурных сдвигов мы стремились оценить стратегии экономического роста отдельных государств через призму промышленной политики, опираясь на идеи, изложенные в книге «Как работает Азия» [2].

Основная концепция данной книги заключается в том, что развивающимся странам следует стимулировать рост производительности за счёт экспорта, используя подход, известный как «экспортная дисциплина». Эта идея, сформулированная Редой Шерифом и Фуадом Хасановым (МВФ, 2019), предполагает использование финансовой системы и других инструментов стимулирования для поощрения компаний к выходу на внешние рынки, а также временное субсидирование экспортёров с целью выявления национальных лидеров [3].

Согласно мнению сторонников данной концепции, экспортная дисциплина способствует повышению производительности, помогает развивающимся странам раскрывать свои сравнительные преимущества, стимулирует конкуренцию на глобальных рынках, а также облегчает импорт передовых иностранных технологий и внедрение лучших международных практик ведения бизнеса. В качестве наглядного примера успешной реализации такой стратегии часто приводится опыт Южной Кореи [4].

Экономический спад, вызванный пандемией COVID–19, оказал в целом более тяжёлое воздействие на страны с низким уровнем доходов по сравнению с развитыми государствами. Это поставило под сомнение устойчивость тенденции глобальной конвергенции уровней доходов, наблюдавшейся до 2020 года.

Согласно Хартли (2024) [5], «Период устойчивой конвергенции доходов между странами, продолжавшийся с 1990-х до 2019 года, был прерван в начале 2020-х годов из-за пандемии. В 2021–2023 годах темпы роста экономик развитых стран превзошли темпы роста развивающихся, что поставило под угрозу продолжение так называемой новой эры безусловной конвергенции».

Хартли объясняет это расхождение тем, что инфляция в постпандемический период оказалась особенно разрушительной для стран с низким уровнем доходов. Он предполагает, что с ослаблением инфляционного давления процесс догоняющего роста может возобновиться. Однако более скептически настроенные аналитики предупреждают, что усиливающийся протекционизм и экономический национализм могут затруднить развитие бедных стран, ограничив их доступ к рынкам развитых государств.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках данного исследования использован комплексный подход, включающий: контент-анализ нормативно-правовой базы, регулирующей промышленную политику; сравнительный анализ ключевых промышленных индикаторов (ВВП, доля промышленности, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и т.д.); анализ международной статистики (данные UNIDO, Всемирного банка, UNCTAD).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В целом, мы не наблюдаем ускорения темпов роста в странах, находящихся на этапе индустриализации, однако, за исключением Бангладеш, также не фиксируется и существенного замедления. Эти государства демонстрируют, что индустриализация в современных условиях по-прежнему возможна — пусть и в более сложной форме — и способны вселять надежду на её реализуемость в наше время (таблица-1).

Таблица – 1. Ключевые показатели индустриального роста некоторых Азиатских стран¹

№	Страна	Доля промышленности в ВВП (2023)	Рост экспорта промышленных товаров (%)	Доля обрабатывающей промышленности (%)
1.	Китай	38%	+8.2%	28%
2.	Вьетнам	34%	+7.6%	25%
3.	Эфиопия	23%	+6.4%	16%
4.	Индия	31%	+5.9%	19%
5.	Узбекистан	26%	+4.3%	14%

Проведённый анализ показывает, что промышленный рост возможен даже в условиях ограниченных ресурсов — при наличии чётко выстроенной стратегии и институциональной поддержки. Успешные страны опирались на экспортно-ориентированную модель роста, формируя благоприятную деловую среду для иностранных и локальных производителей.

Особо следует подчеркнуть роль образования и профессиональной подготовки: государства, сделавшие ставку на развитие технического образования (например, Южная Корея и Индия), добились высокого уровня конкурентоспособности в таких отраслях, как машиностроение, информационные технологии и электроника.

Индия

Индия, несомненно, является одной из ключевых развивающихся стран, в первую очередь в силу своего масштабного демографического и экономического потенциала. Вопрос о том, сможет ли Индия добиться устойчивого благосостояния [6], во многом определит траекторию развития человечества в течение следующего столетия.

¹ Источник: UNIDO, World Bank (2024)

До пандемии экономический рост Индии демонстрировал замедление по сравнению с уровнем 2000-х годов, в значительной степени из-за банковского кризиса и ряда других факторов. В постпандемийный период, особенно в первые годы после COVID-19, экономическая активность быстро восстановилась, достигнув уровня 7–8%, однако к 2024 году темпы роста несколько снизились (рисунок 1).

Рис.1. Рост ВВП на душу населения (% в годовом исчислении) – Индия [6].

Это стабильный, но не впечатляющий темп роста — 5% позволяют удвоить уровень жизни примерно за полтора десятилетия. Однако этого недостаточно для того, чтобы Индия смогла стать по-настоящему процветающей страной до наступления демографического старения [6]. В связи с этим, Индии необходимо ускорить темпы экономического роста до 8% и выше.

Бангладеш

Бангладеш продемонстрировала выдающиеся результаты в 2010-х годах, догнав и превзойдя Пакистан по уровню жизни. Государство активно поддерживало развитие швейной промышленности, в результате чего страна стала одним из ведущих мировых производителей и в определённой степени даже обошла Китай. Уровень инвестиций оставался высоким, а темпы роста составляли около 6%. Однако в 2023 и 2024 годах наблюдалось резкое замедление экономического роста (рисунок 2).

Рис.2. Рост ВВП на душу населения (% в годовом исчислении) – Бангладеш [7].

Бангладеш фактически столкнулась с одним из ключевых препятствий на пути развития — политической нестабильностью. В преддверии выборов 2023 года усилилось насилие на политической

почве [7], а уже в 2024 году массовые протесты привели к свержению многолетнего лидера — Шейх Хасины. Эти события нанесли серьёзный удар по экономике страны, особенно по её ключевому сектору — швейной промышленности, и поставили под сомнение перспективы дальнейшей промышленной политики.

Однако даже до событий 2024 года Бангладеш сталкивалась с рядом трудностей: стране не удалось провести диверсификацию обрабатывающей промышленности, перейти к производству электроники или другой продукции с более высокой добавленной стоимостью. Несмотря на успехи в швейной отрасли, экспорт по-прежнему составлял лишь незначительную долю ВВП. Даже в рамках самой швейной промышленности рост заработной платы был незначительным, что свидетельствует о стагнации производительности труда.

Таким образом, Бангладеш в полной мере воспользовалась преимуществом дешёвой рабочей силы в одной отрасли, но не смогла выйти за её пределы. С учётом серьёзных политических потрясений остаётся неясным, хватит ли у страны политической воли и управленческих ресурсов для дальнейшего развития успеха в промышленной сфере.

Филиппины

Филиппины стали неожиданно ярким примером: страна демонстрировала стабильные темпы роста на уровне 5% как до пандемии, так и в постпандемийный период (рисунок 3).

GDP per capita growth (annual %) - Philippines

Country official statistics, National Statistical Organizations and/or Central Banks; National Accounts data files, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); Staff estimates, World Bank (WB)

License : CC BY-4.0

Рис.3. Рост ВВП на душу населения (% в годовом исчислении) - Филиппины [8].

Стране удалось избежать политической нестабильности. Экспорт, хотя и не демонстрирует высоких темпов роста, остаётся стабильным и преимущественно основан на обрабатывающей промышленности и секторе бизнес-услуг [8]. Учитывая, что уровень рождаемости по-прежнему превышает уровень простого воспроизводства и снижается медленно, у Филиппин имеется временной ресурс: страна может позволить себе более умеренные темпы роста доходов на душу населения по сравнению с соседями, поскольку в краткосрочной перспективе ей не грозит демографическое старение.

Турция

Турция в настоящее время фактически относится к числу развитых стран: её валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности превышает 42 000 долларов США, что сопоставимо с уровнем Малайзии. Стране удалось избежать рецессии даже в период пандемии COVID-19.

Однако, в отличие от таких государств, как Малайзия или Польша, темпы экономического роста Турции снизились до уровней, характерных для зрелых экономик. Провалившаяся макроэкономическая

стратегия, предполагавшая снижение инфляции за счёт низких процентных ставок, впоследствии была пересмотрена. В результате страна перешла к политике повышения ставок, что позволило обуздать инфляционное давление, но одновременно замедлило экономическую активность.

На данном этапе Турцию целесообразно рассматривать как относительно менее обеспеченное развитое государство — аналогично Греции, чьи проблемы в значительной степени обусловлены макроэкономическими и институциональными дисбалансами, а не отсутствием промышленного потенциала (рисунок 4).

Рис.4. Рост ВВП на душу населения (% в годовом исчислении) - Турции [9].

Вполне возможно, что Юго-Восточная Азия, Индия и Бангладеш (при условии восстановления политической стабильности) станут следующими регионами ускоренного экономического роста. Это более одного миллиарда человек, которым предстоит выйти из состояния бедности.

Узбекистан

Узбекистан редко фигурирует в глобальных обзорах индустриализации, однако в последние годы представляет собой интересный кейс для анализа. После начала экономических реформ в 2017 году страна продемонстрировала устойчивый рост, сопровождаемый усилиями по либерализации внешней торговли, улучшению инвестиционного климата и поддержке приоритетных отраслей.

Среднегодовой рост ВВП на душу населения в 2019–2024 годах составил около 4–5%, несмотря на последствия пандемии и внешнеполитические потрясения в соседних странах [10].

Несмотря на сохраняющуюся зависимость экономики от экспорта сырьевых товаров (в частности, золота и природного газа), государство предпринимает активные шаги по развитию обрабатывающей промышленности — прежде всего в таких сегментах, как производство бытовой техники, электроники и строительных материалов. В качестве примера можно привести компанию Artel Electronics, ставшую флагманом в этой сфере: она активно развивает экспорт в страны СНГ и предпринимает попытки выхода на международные рынки. Такой подход соответствует концепции экспортной дисциплины, пусть и в её упрощённой форме.

Тем не менее, промышленная политика Узбекистана пока остаётся ограниченной по масштабу и охвату. Поддержка экспортёров носит преимущественно точечный характер. Кроме того, в стране недостаточно глубокой интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости — многие местные производители зависят от импорта комплектующих.

В этом контексте Узбекистан, подобно Вьетнаму, находится в нижней части так называемой «кривой улыбки», выполняя в основном функции сборки и логистики, но пока не формируя продукции с высокой добавленной стоимостью (рисунок 5).

Рост ВВП на душу населения (% в год) – Вьетнам, Узбекистан, Индонезия, Филиппины

Официальная статистика страны, национальные статистические организации и/или центральные банки; Файлы данных национальных счетов, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Оценки сотрудников Всемирного банка (ВБ)

Лицензия :CC BY-4.0

Рис.5. Рост ВВП на душу населения (% в годовом исчислении) – Вьетнам, Узбекистан, Индонезия, Филиппины [10].

Ключевыми вызовами остаются низкая производительность труда, недостаточный уровень технического образования и ограниченность институциональной базы. Дополнительными сдерживающими факторами являются проблемы с доступом к долгосрочному финансированию, высокая доля государственной собственности и недостаточный уровень конкуренции в ряде секторов экономики.

В то же время, правительство предпринимает активные шаги по развитию инфраструктуры и цифровизации государственных услуг, что в перспективе может способствовать улучшению условий для функционирования и расширения частного сектора.

Пока преждевременно говорить о том, станет ли Узбекистан новым центром индустриализации. Однако с учётом молодого демографического состава, выгодного географического положения и растущей политической воли к реформам, страна заслуживает внимания как потенциальный «тихий восходящий игрок» среди развивающихся экономик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённый анализ подтвердил, что успешная индустриализация в развивающихся странах возможна при наличии целенаправленной государственной политики, ориентированной на экспорт, модернизацию производственных мощностей и развитие человеческого капитала. Практика таких стран, как Вьетнам, Индия и Бангладеш, демонстрирует эффективность стратегий, основанных на принципах экспортной дисциплины и активного участия государства в формировании конкурентоспособных отраслей экономики. В то же время примеры Бангладеш и Турции подчёркивают ключевое значение политической стабильности, макроэкономического равновесия и развитой институциональной среды, поскольку устойчивый экономический рост невозможен без проведения структурных реформ, диверсификации производства и приоритетных инвестиций в науку, образование и инфраструктуру. Узбекистан, обладая благоприятным демографическим потенциалом и стратегическим географическим положением, демонстрирует положительную динамику в развитии перерабатывающей промышленности. Однако для ускорения промышленного роста необходимо последовательно углублять интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости, расширять сеть промышленного образования и технопарков, стимулировать приток частных инвестиций и развитие конкуренции, а также выстраивать системную и долгосрочную политику поддержки несырьевого экспорта. В данном контексте путь к устойчивому промышленному развитию требует сбалансированного сочетания рыночных механизмов с продуманным стратегическим вмешательством государства, а адаптация международного опыта остаётся важнейшим инструментом формирования эффективной промышленной стратегии как для Узбекистана, так и для других развивающихся стран региона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы». <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
2. Как устроена Азия. Лучшая книга года по версии журнала Economist от репортера, который провел два десятилетия в регионе и которого, по словам Financial Times, «следует назвать главным разоблачителем мифов об азиатском бизнесе».
3. Возвращение политики, которую нельзя называть: принципы промышленной политики (Реда Шериф, Фуад Гасанов). <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/03/26/The-Return-of-the-Policy-That-Should-Not-Be-Named-Principles-of-Industrial-Policy-46710>
4. INDUSTRIAL POLICY FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY. Dani Rodrik. Harvard University. <https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/industrial-policy-twenty-first-century.pdf>
5. <https://www.noahpinion.blog/p/checking-in-on-the-global-south>
6. Noahpinion – «Can India industrialize?». <https://www.noahpinion.blog/p/can-india-industrialize>
7. BBC News – «Bangladesh: Political violence grips country as election looms»
8. Noahpinion – «Checking in on the Global South» <https://www.bbc.com/news/world-asia-67282213>
9. Harvard Growth Lab – Atlas of Economic Complexity <https://atlas.hks.harvard.edu/countries/608/export-basket>
10. The World Bank – Exports of goods and services (% of GDP) – Philippines <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=PH>
11. The World Bank – GDP per capita growth (annual %) – Vietnam, Uzbekistan, Indonesia, Philippines https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2024&locations=VN-UZ-ID-PH&name_desc=true&start=2019

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
